

ХАЛҚАРО ВА МИЛЛИЙ ҲУҚУҚ ТИЗИМИДА МЕДИАЦИЯ ИНСТИТУТИНИНГ РИВОЖЛАНИШ ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ

Doi: 10.54952/DHR.2022.30.70.036

Севара БЕГМАТОВА,
Ўзбекистон Республикаси Судьялар
олий кенгаши ҳузуридаги Судьялар
олий мактаби таянч докторанти

Аннотация. Мақолада медиация институтининг тарихий шакллари ҳамда ривожланиш тенденциялари хорижий давлатлар мисолида таҳлил қилинган. Медиациянинг мамлакатимиз ҳуқуқ тизимида тутган ўрни атрофлича ўрганилган. Таҳлиллар асосида бугунги кунда медиация низоларни ҳуқуқий жиҳатдан тартибга солишнинг янги ижтимоий институти сифатида муҳим аҳамиятга эга экани тўғрисида хулоса чиқарилган.

Калит сўзлар: низоларни ҳал қилишнинг муқобил усуллари, воситачилик, медиация, медиатор, арбитраж, директива.

Abstract. The article analyzes the historical forms and development trends of the mediation institute on the example of foreign countries. The role of mediation in the legal system of our country has been thoroughly studied. Based on the analysis, it was concluded that today mediation is important as a new social institution of legal regulation for settlement disputes.

Key words: alternative dispute resolution methods, mediation, mediator, arbitration, directive.

Аннотация. В статье анализируются исторические формы и тенденции развития института медиации на примере зарубежных стран. Автором была тщательно изучена и проанализирована роль медиации в правовой системе нашей страны. На основе проведенного анализа был сделан вывод о том, что сегодня медиация важна как новый социальный институт правового регулирования споров.

Ключевые слова: альтернативные методы разрешения споров, медиация, медиатор, арбитраж, директива.

Низоларнинг муқобил йўл билан ҳал этилиши чуқур тарихий илдизларга эга. Инсоният цивилизациясининг турли даврларида низоларни ҳал қилишнинг яхлит усул ва таомиллар тизимидан иборат бўлган ўзига хос шакллари вужудга келган. Қадимда савдо-сотик раванқ топган ўлкаларда медиация таомили фаол қўлланилиши кузатилган. Жумладан, тарихчилар асосий фаолият тури денгиз савдоси ҳисобланган Финикия ва Қадимги

Бобилда воситачилик мавжуд бўлганини таъкидлашади. Хитой ва Японияда эса воситачилик институти ўтмишда ҳам, бугунги кунда ҳам тан олинган. Ушбу мамлакатларда контрагентларни диалог орқали яраштирувчи воситачилик институти низоларни ҳал қилишнинг энг мақбул усуллари билан бири ҳисобланади.

Юстиниан томонидан дигестларнинг¹ қабул қилиниши Қадимги Римда воситачилик институтининг ривожланишига муҳим ҳисса қўшди. Маз-

¹ Қаранг: Юстиниан Кодекси (фрагментлар). – Москва: "Direct Media", 2006.

кур ҳужжатда воситачининг мақоми қонунчилик нуқтаи назаридан ўз ифодасини топди.

Қадимги Римда аҳоли воситачиларга нисбатан ҳурмат билан муносабатда бўлган. Уларни мавқеёйига кўра рухонийлар ва оксоқоллар билан бир хил даражада деб ҳисоблашган.

Юстиниан Кодексида медиатордан фойдаланиш ҳуқуқининг қонуний жиҳатдан ифодалангани ушбу институтнинг муҳим аҳамият касб этганини англатади. Қадимги даврларда низоли ҳолатларни ҳал қилишда медиатор, аслида, воситачи вазифасини бажариб келган. Воситачи-медиатор нафақат маслаҳатлар бериш бўйича ёрдам кўрсатган, балки низоли ҳал қилишда ягона келишувга (компромисга) эришиш йўллари топиш ҳамда муносабатлардаги беқарорликка йўл қўймасликка ҳаракат қилган².

Ҳозирги даврда жамиятда тез-тез низоли вазиятлар рўй бериб туради. Натижада профессионал мулоқот муҳитида индивидлар ўртасидаги мулоқотни мурасага, яъни ўзаро манфаатли муносабатларга олиб келиш зарурати пайдо бўлади. Айнан алоҳида индивидлар ва давлат ўртасидаги турли хил манфаатларни умумлаштирган ягона қарорга келиниши ижтимоий тараққиётни таъминлайди.

Низоли ҳолатларни низоларни ҳал қилишнинг махсус усуллари қўлланган ҳолда нафақат бошқариш, балки уларни тартибга солиш ҳам мумкин.

Тарихга назар соладиган бўлсак, тарафлар ўртасида вужудга келган низоларни ҳал қилишнинг энг самарали усулларида бири – бу яраштирув усулидир. Мазкур усул учинчи шахс иштирокини таъминлаган ҳолда истақларни қаноатлантириш, ўзаро зиддиятларни бартараф этиш ва манфаатлар ягоналигига эришишдан иборат.

Яраштириш институтини турли соҳаларда, жумладан фалсафа, сиёсат ва ҳуқуқ тизимларида учратиш мумкин. Яраштириш институти ҳуқуқ тизимида алоҳида ўрин эгаллайди. Ҳуқуқий яраштирув тушунчаси деганда ўзаро ён бериш йўли билан низоли тартибга солиш ва уни тугатишга қаратилган тарафларнинг келишуви, суд ва суддан ташқари тартибдаги келишув тушунилади.

Юридик жиҳатдан яраштирув кўпқиррали бўлиб, ўзининг турли хил ифода шаклларига эга. Музокаралар олиб бориш, ҳакамлик муҳокамасига ҳавола қилиш ва медиация шулар жумласидандир.

Медиация лотинча “mediation” сўзидан олинган бўлиб, “воситачилик”, “алоқа” деган маъноларни англатади³. Кўплаб юридик адабиётларда медиация ва воситачилик атамалари маънодош сўзлар сифатида қўлланилади. Воситачилик низоли нафақат тез суръатларда ва самарали ҳал қилиш, балки суд жараёнларидаги муаммоларни бартараф этиш, шу жумладан судларда қўриладиган ишлар миқдорини камайтириш, суд жараёнларини тезлаштириш, биринчи инстанция судида ишни қўриш муддатларини қисқартириш имконини ҳам беради.

Медиация – тарафларнинг розилиги билан низоли ҳал қилишга қаратилган ўзаро ихтиёрий ва махфий жараёндир. Медиация жараёнида воситачи тарафларнинг ўзаро келишувга асосланган қарорга эришиши учун музокаралар олиб боради. Томонлар низоли ўзаро ҳал қилиш имкониятига эга бўлмаганида, улар томонидан ўзаро мақбул қарорга эришишга қўмаклашувчи ташкилотчига эҳтиёж туғилгандагина воситачининг иштирокига зарурат сезилади.

Аксарият тушунчалар каби медиация ҳам янги ихтиро эмас. У қадимги замон маданий халқларидан мерос бўлиб келган ва мослаштирилган ҳозирги замон моделини ўзида намоён этади.

Медиация тамоийли – бу инсоният яратилган даврдан буён қўлланилиб келинаётган низоларни ҳал қилишнинг воситачилик (яраштириш) усули ҳисобланади. Кўплаб тарихчилар ҳозирда шакланган замонавий медиация тўғрисидаги қайдлар Қадимги Рим, Вавилон, Хитой, Япония, Африка давлатлари ва Юнонистонда топилганини қайд этганлар.

Ҳозирги замонда қўлланилаётган медиация тушунчаси XX асрнинг иккинчи ярмида, авваламбор, англосаксон ҳуқуқи амалда бўлган давлатларда, хусусан АҚШ, Австралия ва Буюк Британияда ривожланишни бошлади. Шундан сўнг у Европа бўйлаб ёйилди.

² Қаранг: Антипов А. Н. Некоторые аспекты безопасности бизнеса (путем осуществления права на убежище) / Безопасность бизнеса: экономические и правовые аспекты: сборник научных статей и докладов преподавателей и студентов Московского института предпринимательства и права. – Москва, 2006. – С. 8 – 11.

³ Медиация – искусство разрешать конфликты. Знакомство с теорией, методом и профессиональными технологиями / сост.: Г.Мета, Г.Похмелькина; пер. с нем. Г.Похмелькиной. – Москва, 2004. – С.12.

Медиация институти дастлаб оилавий муносабатларга нисбатан қўлланилган⁴. Кейинчалик медиация кенг қўламдаги низоларни тартибга солишда ўз эътирофини топди. Жумладан, 1958 йилда қабул қилинган “Халқаро арбитраж қарорларини тан олиш ва ижрога қаратиш тўғрисида”-ги Нью-Йорк конвенцияси, БМТ Халқаро ҳуқуқ комиссиясининг Келишув Регламенти, шунингдек Европа Кенгаши ва Европа Парламентининг 2008 йил 21 майдаги “Фуқаролик ва тижорат масалаларида медиациянинг айрим жиҳатлари тўғрисида”-ги директиваси фикримизни тасдиқлайди.

Натижада халқаро амалиётда ҳуқуқий низоларни тартибга солишда қуйидаги таомиллар қўлланила бошланди:

– тарафлар ўртасидаги низоларнинг музокара-лар йўли билан ҳал этилиши (“negotiation”);

– тарафлар ўртасида вужудга келган низонинг келишувга эришишга қўмаклашувчи мустақил воситачи орқали тартибга солиниши (“mediation”, “conciliation”);

– низони ҳал қилишда келишувга эришилмаган тақдирда низони арбитраж тартибида ҳал этишга ваколатли бўлган воситачи – арбитр орқали унинг тартибга солиниши (“med-art”);

– низонинг ишда иштирок этувчи корхона раҳбари, унинг юристи ва учинчи шахс иштирокида ҳал этилиши (“mini trial”) ва бошқалар.

Медиация институти ҳозирги кунда АҚШ, Германия, Буюк Британия, Хитой, Гонгконг, Австрия, Япония ва бошқа бир қатор давлатларда мавжуд. Мазкур институтнинг турли давлатларда жорий этилиши ва амалга оширилишининг сабаблари ҳам турлича. Масалан, Японияда бизнесдаги шерикларнинг низоларни ҳал қилишнинг муқобил усулларида нисбатан бўлган мажбуриятлари анъанавий равишда уларнинг этик жиҳатлари билан боғлиқ. Давлат судлари келишмовчиликларни тартибга солиш усули сифатида қаралади. Жумладан, АҚШда аксарият низолар судгача бўлган тартибда ихтиёрий равишда ҳал қилинади. Шунингдек, суд ўз мажлисини тўхтатиши ва тарафларга медиатор

билан ҳамкорлик қилишни тавсия қилиши ҳам мумкин. Ҳаттоки 1947 йилда Яраштирув таомили ва медиация бўйича АҚШ Федерал хизмати ташкил этилган. 1990 йилда АҚШ Федерал Конгресси фуқаролик судини ислоҳ қилишга доир қонунни қабул қилган⁵. Натижада, федерал судьялар зиммасига низолашувчи тарафларни яраштириш мажбурияти юклатилди. Медиация, шунингдек, суддан ташқари соҳаларда ривожланган. Ҳозирги кунда медиация Америка Қўшма Штатлари ҳуқуқий маданиятининг ажралмас қисмига айланган.

Европа давлатларига медиация институти ХХ асрнинг 80-йилларида кириб келди. Францияда воситачиликнинг америкача модели у қадар муҳим ўрин эгалламаса-да, Германияда, аксинча, у кенг миқёсда қўлланилади. Шу билан бирга АҚШ ва Германияда медиация институтининг ривожланиши ниҳоятда ўхшаш хусусиятларга эга. Буюк Британияда медиациянинг пайдо бўлиши 1980 йилга бориб тақалади. 1993 йилдан бошлаб Тижорат судлари томонидан тарафларга медиация таомилига мурожаат қилиш тавсия этила бошланган⁶.

Ғарб давлатларида медиация институтига бўлган талаб шу қадар юқори даражага кўтарилдики, уни қонун билан тартибга солиш зарурияти вужудга келди. АҚШда унинг турли штапларидаги воситачилик фаолиятини тартибга солувчи 250 дан ортиқ қонунларни бирлаштирувчи “Медиация тўғрисида ягона қонун” (Uniform Mediation Act)⁷ қабул қилинган бўлса, БМТ томонидан “Халқаро тижорат яраштирув тартиб-таомиллари тўғрисида”ги намунавий қонун (Model Law on International Commercial Conciliation)⁸ эълон қилинди.

Медиация институти ўзининг халқаро эътирофини 1999 йил Венада бўлиб ўтган медиация бўйича халқаро конференциядан сўнг топди. 2000 йилдан бошлаб эса медиация халқаро муносабатлар таомили сифатида қарала бошланди. Ундан этник, савдо, маданиятлараро ва ҳарбий можароларни ҳал қилишда фаол фойдаланиш йўлга қўйилди.

⁴ Қаранг: Паркинсон Л. Семейная медиация. – М.: Межрегиональный центр управленческого и политического консультирования, 2010. – 400 с.

⁵ Қаранг: <https://www.fmcs.gov/wp-content/uploads/2019/08/FMCS-Role-and-Function-FY18-Update-Aug-1-2019.pdf>.

⁶ Қаранг: Бесемер Х. Медиация. Посредничество в конфликтах / перевод с нем. Н. В. Маловой. – Калуга: «Духовное познание», 2009.

⁷ <https://www.uniformlaws.org>.

⁸ <https://uncitral.un.org>.

БМТ Низомининг 33-моддасида медиация халқаро низоларни ҳал қилишнинг усули сифатида ўз ифодасини топди. Ушбу моддада ҳар қандай низода қатнашувчи томонлар, бу низонинг давом этиши халқаро тинчлик ва хавфсизликнинг сақланишига таҳдид соладиган бўлса, аввало, низони музокаралар юритиш, текшириш, воситачилик, ярашиш, арбитраж, суд йўли билан ҳал этиш ёки минтакавий органлар ё битимларга мурожаат қилиш ёки ўз хоҳишларига кўра, бошқа тинчлик воситалари билан бартараф қилишга интилишлари лозимлиги белгиланган⁹.

2004 йил 2 июнда Европа комиссияси кўмагида бўлиб ўтган Брюссель конференциясида “Медиатор ахлоқ-одоби тўғрисида”ги Европа кодекси¹⁰ қабул қилинди. Ушбу Кодекс амалиётчи медиаторларнинг фаол гуруҳи томонидан ишлаб чиқилган бўлиб, унда медиаторнинг касбий фаолият тамойиллари мустаҳкамланган.

Медиация таомили ҳуқуқий низоларни муқобил ҳал қилиш усулининг кўпқиррали шакли сифатида намоён бўлади. У Шимолий Америкадан Европа давлатларигача, Узоқ Шарқ мамлакатларидан Австралиягача бўлган ўлкаларда кенг тарқалган ҳамда ушбу давлатларнинг ҳуқуқ тизимларига сингиб борган.

Ҳозирги кунда медиация Германия, Испания, Италия, Франция, Япония, Хитой, Россия ва бошқа кўплаб давлатлар ҳуқуқ тизимларида қўлланилади. Мазкур давлатларда низоларни ҳал қилишнинг муқобил усуллари қўллашда уларнинг ўхшаш жиҳатлари билан бир қаторда ҳар бир давлатнинг қонунчилик ва тарихий хусусиятларига боғлиқ ҳолда уларнинг фарқли жиҳатларини ҳам кузатиш мумкин.

Канадада 1980 йилдан буён низоларни ҳал қилишнинг муқобил усуллари фаол тарзда қўлланилиб келинади. Ушбу давлатда 1974 йилда Канада Арбитраж институти ташкил этилган бўлиб, у кейинчалик Канада Арбитраж ва воситачилик институти номини олган¹¹.

Германияда медиация институти миллий қонунчиликдаги аксини 2012 йил “Медиация тўғрисида”ги қонуннинг қабул қилиниши билан топ-

ди. Ушбу қонуннинг қабул қилинишига Европа Кенгаши ва Европа Парламентининг 2008 йил 21 майдаги “Фуқаролик ва тижорат масалаларида медиациянинг айрим жиҳатлари тўғрисида”ги директиваси асос бўлди, десак янглишмай-миз. Чунки мазкур ҳужжатда Европа Иттифоқи аъзо давлатлар медиация, яраштирув таомиллари тўғрисидаги ўз миллий қонунларини қабул қилиши лозимлиги белгиланди.

Париж Халқаро тижорат суди дунё миқёсида халқаро арбитраж бўйича низоларни тартибга солиш борасидаги етакчи институт ҳисобланади. Мазкур институт ўз фаолиятини 1923 йилда бошлаган бўлиб, тижорат билан боғлиқ низолар Халқаро савдо палатаси Ҳакамлик судининг регламентига мувофиқ ҳолда ҳал қилинади.

Хорижий давлатларнинг низоларни ҳал қилишда муқобил усуллардан фойдаланишга доир ижобий тажрибасини мамлакатимизнинг миллий ҳуқуқ тизимида қўллаш муҳим аҳамият касб этади. Ўзбекистонда низоларни тартибга солишнинг муқобил усуллари такомиллаштириш бўйича бир қатор ишлар олиб борилмоқда. Жумладан, **2018 йил 3 июлда Ўзбекистон Республикасининг “Медиация тўғрисида”ги қонуни¹² қабул қилинди.** Қонунга кўра, медиация – бу келиб чиққан низони тарафлар ўзаро мақбул қарорга эришиши учун уларнинг ихтиёрий розилиги асосида медиатор, яъни медиацияни амалга ошириш учун тарафлар томонидан жалб этиладиган шахс кўмагида ҳал қилиш усулидир. Қонунга мувофиқ, медиаторнинг фаолияти профессионал ёки непрофессионал асосда амалга оширилиши мумкин. Профессия асосдаги медиатор фаолиятини Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан тасдиқланадиган медиаторларни тайёрлаш дастури бўйича махсус ўқув курсидан ўтган, шунингдек Профессия медиаторлар реестрига киритилган шахс; непрофессионал асосдаги медиатор фаолиятини эса йигирма беш ёшга тўлган ва медиатор вазибаларини бажаришга розилик берган шахс амалга ошириши мумкин. Шунингдек, қонунда махфийлик, ихтиёрийлик, тарафларнинг ҳамкорлиги ва тенг ҳуқуқлиги, медиаторнинг мустақиллиги ва холислиги меди-

⁹ Устав Организации Объединенных Наций / <https://www.un.org/ru/about-us/un-charter/full-text>.

¹⁰ Европейский кодекс поведения для медиаторов / <https://mediation-eurasia.pro/wp-content/uploads/2018/04/evropejskij-kodeks-povedenija-dlja-mediatorov.pdf>.

¹¹ <https://www.international-arbitration-attorney.com/ru/arbitration/canada-arbitration/>.

¹² Ўзбекистон Республикасининг “Медиация тўғрисида”ги қонуни // 03.07.2018 / <https://lex.uz/docs/3805227>.

ция институтининг асосий принциплари этиб белгиланди. Медиация тарафлари медиаторни ихтиёрий равишда танлайди ва ундан медиациянинг исталган босқичида воз кечиши мумкин.

Мутахассис медиаторларни тайёрлаш жараёни Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирининг 2019 йил 31 январдаги буйруғи асосида тартибга солинади¹³. Мазкур ҳужжат иловасига асосан медиаторларни тайёрлаш дастури ишлаб чиқилган. Унга кўра, медиаторларни тайёрлаш дастури бўйича махсус ўқув курслари профессионал медиаторларнинг ўзаро бирлашувига асосланган Медиация маркази, профессионал медиаторлар, ҳакамлик судлари ва халқаро арбитражларнинг ўзаро бирлашувига асосланган Низоларни муқобил усулда ҳал этиш маркази, шунингдек Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги қошидаги Юристар малакасини ошириш маркази ҳамда Тошкент давлат юридик университети ҳузуридаги Юридик кадрларни халқаро стандартлар бўйича профессионал ўқитиш маркази томонидан ташкил этилади. Махсус ўқув курсларида таълим олиш кундузги шаклда шартнома асосида 72 соатдан кўп бўлмаган ўқув курслари бўйича амалга оширилади. Ўқув курсларини муваффақиятли якунлаган тингловчиларга белгиланган шаклга мувофиқ сертификат берилади.

Медиацияга доир муносабатларнинг миллий қонунчилигимиздаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда тартибга солиниши ва мустаҳкамланиши амалиётда ижобий натижаларни кўрсатмоқда. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Олий суди Ташкилий-назорат бошқармаси берган статистик маълумотларга кўра, 2019 – 2021 йиллар давомида Республика миқёсида иқтисодий судлар томони-

дан иш юритувига қабул қилинган даъво аризаларининг 2 минг 489 таси Ўзбекистон Республикаси Иқтисодий процессуал кодексининг 107-моддаси 5³-бандига асосан даъво аризаси кўрмасдан қолдирилган. Шу жумладан, 2019 йилда 41 та, 2020 йилда 435 та ва 2021 йилда 2 минг 13 та низолар Кодекснинг 107-моддаси 5³-бандига асосан низо тарафлари ўртасида медиатив келишувга эришилганлиги сабабли кўрмасдан қолдирилган. Келтирилган статистик маълумотар шунини кўрсатмоқдаки, низоларни ҳал қилишнинг муқобил усули сифатида медиация институтига бўлган эҳтиёж йилдан йилга ортиб бормоқда. Ушбу қонуннинг ишлаб чиқилиши ва унинг иқтисодий низолар тартибга солинишида қўлланилиши медиация институтининг янада ривожланишига замин ҳозирлайди.

Хулоса қилиб айтганда, жамиятимизда медиация институтига нисбатан эҳтиёж ортиб бормоқда. Мамлакатимизда медиация институтининг ривожланиш тенденцияси шунини кўрсатадики, Ўзбекистонда низоларни ҳуқуқий тартибга солишда тарафларнинг ҳуқуқи эътироф этиладиган музокаралар олиб бориш усулига кўпроқ афзаллик берилмоқда. Бу ўринда медиация низоларни ҳуқуқий жиҳатдан тартибга солишнинг янги ижтимоий институти сифатида намоён бўлмоқда. Одил судловни амалга оширишда эса медиация нафақат низони тез суръатларда ва самарали ҳал қилиш, балки суд жараёнларидаги муаммоларни бартараф этиш, шу жумладан судларда кўриладиган ишлар миқдорини камайтириш, суд жараёнларини тезлаштириш, биринчи инстанция судида ишни кўриш муддатларини қисқартириш имконини бермоқда.

¹³ Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирининг “Медиаторларни тайёрлаш дастурини тасдиқлаш ҳақида”ги 54-мқ-сонли буйруғи // 31.01.2019 / <https://lex.uz/docs/4185961>.